

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

ANSUR

CANTATA EN TRES ACTOS CONMEMORATIVA DEL
IX CENTENARIO DE LA MUERTE DEL CONDE PEDRO ANSÚREZ
Letra de CARLOS AGANZO a partir del poema de 1911 de DARÍO VELAO y música de ERNESTO MONSALVE

ANSUR

CANTATA EN TRES ACTOS
CONMEMORATIVA DEL IX CENTENARIO
DE LA MUERTE DEL
CONDE PEDRO ANSÚREZ

Letra de CARLOS AGANZO
a partir del poema de 1911 de DARÍO VELAO
y música de ERNESTO MONSALVE